

**АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
АЗЕРБАЙДЖАНА***Аббасова С.**Ассистент кафедры Агробизнес и менеджмент
Азербайджанского Государственного Аграрного Университета**Надирханова Д.**Ассистент кафедры Агробизнес и менеджмент
Азербайджанского Государственного Аграрного Университета***ANALYSIS OF THE IMPACT OF SOCIAL FACTORS ON THE ECONOMIC DEVELOPMENT OF
AZERBAIJAN***Abbasova S.,**Assistant of the Department of Agribusiness and Management,
Azerbaijan State Agrarian University**Nadir Khanova D.**Assistant of the Department of Agribusiness and Management,
Azerbaijan State Agrarian University***Аннотация**

В статье рассматривается ряд социальных факторов, по мнению авторов, наиболее существенно влияющих на экономическое развитие Азербайджана. Среди них выделяются такие индикаторы, как коэффициент рождаемости и смертности, ожидаемая продолжительность жизни, число студентов, численность больных с впервые в жизни установленным диагнозом, среднедушевые доходы.

Abstract

The article examines a number of social factors that, according to the authors, most significantly affect the economic development of Azerbaijan. Among them, there are such indicators as the birth rate and mortality, life expectancy, the number of students, the number of patients with a diagnosis for the first time in their lives, average per capita income.

Ключевые слова: экономический рост, социальные факторы, анализ.

Keywords: economic growth, social factors, analysis.

Введение

Главной целью любой страны с точки зрения экономики является её экономический рост. Именно благодаря ему увеличиваются как доходы всей страны, так и отдельных граждан, что в свою очередь позволяет повысить уровень и качество жизни населения, создать материальную базу для решения социально-экономических проблем и обеспечить безопасность страны. Экономический рост увеличивает производственные возможности страны, создавая необходимые условия для более полной реализации экономических целей и перехода на следующую ступень развития.

Учёные-экономисты выделяют два пути экономического роста: «развитие без роста» и «рост без развития». Первый вариант характеризуется незначительным ростом ВВП при высоком уровне национального дохода на душу населения. В этом случае людям обеспечено высокое качество жизни, в производстве используются новейшие достижения НТП, средства направляются в долгосрочные инвестиционные проекты социальной, экологической, инновационной направленности.

Вторая концепция подразумевает экономический рост, который не сопровождается повышением уровня жизни их населения. Источником роста ВВП экстенсивное использование природных, материальных и трудовых ресурсов. Распределение

доходов государства происходит неравномерно, увеличивается расслоение общества, которое таким образом усугубляет относительную бедность.

Экономическому росту как основному пути к процветанию нации посвящены работы многих экономистов-исследователей, однако в настоящее время такой подход требует пересмотра. На данный момент существует большое количество исследований, посвященных вопросам выявления связи между экономическим ростом и отдельными макроэкономическими индикаторами развития экономических систем. Среди них можно выделить работы S.N. Durlauf, P.A. Johnson, J.R.W. Teple, которые выделили более 100 таких параметров [1].

Однако в последнее время всё чаще в исследованиях такого рода стали прибегать к измерению динамики уровня благополучия каждого человека в отдельности и общества в целом. Таким образом, в этих работах подчеркивается важность социальных индикаторов развития современных социально-экономических систем. Среди них особая роль отводится качественным параметрам человеческого капитала как определяющим факторам современного экономического роста [4; 5].

Среди показателей наиболее значимыми считаются два элемента человеческого капитала: капитал образования и капитал здоровья [6–9]. Благо-

даря капиталу образованию, в результате наукоёмкого обновления и преобразования производственных факторов обеспечивается соответствие человеческого капитала требованиям к его качеству. Здоровье оказывает положительное воздействие на качество человеческого капитала и на производительность труда [10]. Хотелось бы выделить тот факт, что во многих исследованиях капитал здоровья и образования рассматриваются, как два взаимосвязанных показателя. Причиной этого является то, что с точки зрения индивида необходимым условием увеличения инвестиций в образование становится продолжительность использования человеческого капитала, так как только тогда инвестиции в образование будут эффективными [10; 12; 13].

Так же ряд учёных выделяют такой социальный фактор, как уровень неравенства доходов населения, который создаёт условия для реализации человеческого капитала [3; 14; 15].

Сейчас широко распространено использование экономико-математического моделирования, с помощью которого мы можем судить о вкладе социальных индикаторов на экономический рост государства. В данной статье мы попытались определить значимость и важность социальных индикаторов в развитии экономики страны и, следуя этому принципу, мы более подробно попытались проанализировать результаты исследований, посвящённых оценке влияния показателей изменений в воспроизводстве человеческого капитала, в уровне благосостояния и глубине социального неравенства на темпы экономического роста в Азербайджане.

Теоретико-методологические основы исследования

Анализ исследований учёных о связи человеческого капитала и экономического роста наглядно показывает их взаимное влияние. Так, M.S. Delgado, D.J. Henderson, C.F. Parmeter проанализировав 15 моделей, пришли к выводу, что человеческий капитал может как положительно, так и отрицательно влиять на развитие экономики страны [18]. В исследовании E.A. Hanushek, D.D. Kimko, наоборот, выявлено сильное надежное влияние качества человеческого капитала на темпы экономического роста [19].

Существуют так же исследования, которые касаются взаимосвязи между уровнем здоровья населения и ВВП страны. Так, например, D. Acemoglu и S. Johnson исследовав данные нескольких стран за период 1940 по 1980 год, установили, что увеличение продолжительности жизни положительно влияет на увеличение численности населения, но отрицательно – на ВВП на душу населения [20]. Но это оспаривают в своих работах M. Cervellati, U. Sunde [21] и K. Minamimura, D. Yasu [13], ссылаясь на предшествующие теоретические и эмпирические исследования. В них говорится о том, что снижение смертности и улучшение здоровья населения положительно влияют на экономический рост в стране.

M. Cervellati, U. Sunde выявили, что повышение ожидаемой продолжительности жизни негативно воздействует на ВВП на душу населения в странах, еще не переживших переходный период, но позитивно – в тех, где переход произошел [21]. Причина кроется в том, что страны, пережившие демографический переход, развиваются в основном за счёт человеческого капитала. Но инвестировать в него выгодно только при условии при увеличении продолжительности жизни.

Такие учёные, как K. Minamimura, D. Yasu. Так же пришли к выводу о наличии взаимосвязи качества человеческого капитала населения и уровня смертности в стране с динамикой ВВП на душу населения. В странах с высоким уровнем образования снижение уровня смертности приводит к увеличению ВВП на душу населения, тогда как в странах с низким уровнем образования, напротив, верны обратные зависимости [13].

Изучив данные из 28 стран ЕС, S. Barcenilla-Visu, C. Lopez-Pueyo установили, что рост доли высококвалифицированных работников влияет на способность создавать инновации, обеспечивающие технологическое преимущество национальной экономики [23].

Однако эмпирические оценки влияния изменений в технологической структуре экономики и связанных с ними изменений в качестве человеческого капитала на рост национальных экономических систем неоднозначны. К примеру, P.M. Gil, O. Afonso, P. Brito для выявления структурных взаимосвязей между экономическим ростом, структурой технологий и структурой навыков работников использовали модифицированную модель эндогенного роста, учитывающую гибкую структуру технических изменений. На основе выявленных данных по Европе авторы приходят к выводу о статистически незначимой взаимосвязи между исследуемыми параметрами, за исключением существенной положительной связи между структурой навыков работников и структурой технологий. По мнению P.M. Gil, O. Afonso, P. Brito, это обусловлено высокими барьерами для входа в высокотехнологичный сектор, ограничивающими мобильность на международном и национальных рынках труда. Они ослабляют влияние доли высококвалифицированной рабочей силы на темпы экономического роста национальной экономики, поскольку предприятия высокотехнологичного сектора экономики являются единственными работодателями для высококвалифицированных работников. Следовательно, улучшение структуры квалификации работников не приводит к автоматическому росту доли высокотехнологичного сектора вместе с увеличением темпов экономического роста, как указано в европейской стратегии развития «Европа 2020: стратегия разумного, устойчивого и всеобъемлющего роста», без политики, направленной на снижение барьеров для входа в данный сектор экономики [31].

Важное значение, как показали G.A. Cornia и J. Court, имеет глубина дифференциации доходов населения. Ученые, используя данные по 73 стра-

нам за период 1960–1990 гг., опираются на значение коэффициента Джини. Если значение этого показателя меняется в диапазоне от 0,25 до 0,40, то оно оказывает стимулирующее влияние на экономический рост, в то время как при значении, равном 0,45 и выше, увеличение неравенства в доходах сдерживает его. Кроме того, важно учитывать уровень развития страны в данный момент времени и начальный уровень неравенства доходов населения [35]. Заметим, что в продолжительной дискуссии экономистов, посвященной анализу взаимосвязи неравенства доходов населения и экономического роста, ученые все чаще придерживаются мнения о его негативном характере, в особенности для возможности экономического развития [3; 36].

Представленный выше обзор исследований экономистов составляет основу наших исследований, показывающих значимость и величину вклада социальных переменных в экономический рост.

Результаты исследования влияния социальных процессов на экономический рост

Анализ проводился на основе данных, взятых из официального сайта Комитета Статистики Азербайджанской Республики за период с 2012 по 2021 года. Результативным признаком является ВВП на душу населения, т. к. он позволяет не только количественно измерить экономику страны, но и определить качество развития социально-экономической системы в целом. Таким образом, это показатель косвенно характеризует уровень благополучия каждого индивида в отдельности.

Перечень объясняющих переменных и их обозначения представлены в *таблице 1*.

Таблица 1.

Переменные для анализа исследования

Фактор	Обозначение	Характеристика	Единицы измерения
Коэффициент рождаемости	Fertility rate (FR)	Отношение числа родившихся людей к общему числу населения в единицу времени	промилле
Коэффициент смертности	Mortality (MR)	Отношение числа умерших людей к общему числу населения в единицу времени	промилле
Ожидаемая продолжительность жизни	Life expectancy (LE)	Значение средней продолжительности предстоящей жизни, прогнозируемое в предположении, что уровни смертности населения во всех возрастах в будущем останутся такими же, как в рассматриваемом году.	лет
Коэффициент заболеваемости	Incidence rate (IR)	Определение заболеваемости по числу новых случаев возникновения болезни в данной популяции за рассматриваемый период времени. Данный коэффициент может быть выражен через количество заболевших человек или число случаев развития заболевания, приходящихся на 1000 человек.	Промилле
Число студентов	Number of students (St)	Число студентов, обучающихся в ВУЗ, рассчитанная на 10000 человек	на 10000 чел. населения
Денежные доходы на душу населения за месяц	Per capita income of the population (Income)	Исчисляются путём деления общей суммы денежных доходов на численность населения.	Манат

На следующей *таблице 2* рассмотрим эти показатели более подробно.

Показатели переменных за период 2012-2021 года

Показатели Год	ВВП страны	Коэффициент рождаемости	Коэффициент смертности	Ожидаемая продолжительность жизни	Численность больных с впервые в жизни установленным диагнозом	Число студентов	Денежные доходы на душу населения за месяц
2012	54743.7	2,16	0,0290	70,4	1686887	152028	190,9
2013	58182,0	2,17	0,0271	70,9	1739584	158144	214,7
2014	59014,1	2,16	0,0252	71,1	1852918	165336	230
2015	54380	2,10	0,0235	71,5	1824086	168041	240,5
2016	60425.2	2,00	0,0220	72	1867071	170740	257,8
2017	70337.8	1,75	0,0205	72,2	1875652	175041	268,4
2018	80092	1,73	0,0194	72,8	1895897	184211	276
2019	81896.2	1,83	0,0183	73,1	1936715	196161	292,6
2020	72578.1	1,68	0,0177	66,9	1800853	207567	291,4
2021	92857.7	1,66	0,0167	69,4	2219145	221871	300,6

Источник: Комитет Статистики Азербайджанской Республики

<https://www.stat.gov.az/>

Проанализировав данные из таблицы, мы наблюдаем рост ВВП с 2012 по 2014 год. Но затем в 2015 году по сравнению с 2014 годом происходит его спад на 7,9%. Он связан со снижением цены на нефть, а следовательно с уменьшением доходов страны, так как Азербайджан является в основном нефтедобывающей страной. Все перечисленные в статье социальные факторы в той или иной форме имеют влияние на ВВП страны. Коэффициент рождаемости уменьшается, несмотря на увеличение численности населения. Если раньше в семьях в среднем бывало 3-5 детей, то сейчас максимум двое, иногда трое. Это в первую очередь связано с нестабильным экономическим положением. Но коэффициент смертности тоже уменьшается. Чем выше же продолжительность жизни населения, тем больше ВВП. Невозможно не отметить фактор образованности в стране, то есть численность студентов. Увеличивая число людей с высшим образованием, государство вкладывается в экономику страны.

Изучив все данные за весь период, мы наблюдаем неоднозначность влияния социальных индикаторов на социально-экономическое развитие страны, выраженное в ВВП. Экономический рост в развитых странах обеспечивается за счет большей отдачи от использования человеческого капитала.

Заключение

Комплексный анализ влияния социальных процессов на динамику ВВП на основе данных, взятых с официального сайта за период с 2012 по 2021 год, позволил установить причины, масштабы и последствия недооценки человеческого капитала в качестве главного фактора развития азербайджанской экономики на современном этапе. Во-первых, значительные потери ВВП, обусловленные преждевременной смертностью населения, особенно в трудоспособном возрасте, нетрудоспособностью в связи с болезнью и (или) снижением производительности

труда частично компенсируются за счет интенсификации использования других факторов производства. Во-вторых, инертность системы образования и несовершенство рынка труда ограничивают своевременное обновление человеческого капитала на предприятиях за счет притока выпускников высших учебных заведений. В результате человеческий капитал выпускников обесценивается, инвестиции в человеческий капитал не окупаются, создается дополнительная нагрузка на трудоспособное население, растет уровень безработицы. В конечном итоге все это будет приводить к сокращению ВВП. Полученные зависимости, согласно результатам зарубежных исследований, не соответствуют тенденциям развития стран, переживших второй демографический переход и имеющих высокий уровень образования населения. Кроме того, в таких условиях, как было показано нами ранее, можно рассчитывать только на повышение производительности через имитацию инноваций, не обеспечивающих технологическое преимущество национальной экономики. Изучив данный вопрос, мы определили перспективы будущей политики руководства страны:

- 1) увеличение доходов на душу населения;
- 2) перестройка экономики в направлении развития наукоемких и высокотехнологичных видов деятельности, обеспечивающая формирование устойчивого спроса на высококвалифицированный человеческий капитал;
- 3) улучшение системы здравоохранения
- 4) совершенствование институциональной структуры региональных рынков труда для снижения уровня безработицы среди выпускников вузов.

Необходимо учесть, что именно эти переменные имеют самые высокие коэффициенты эластичности, т. е. степень их влияния на ВВП более значительна по сравнению с другими социальными индикаторами. Сдерживающие факторы

экономического роста не только составляют скрытый резерв развития экономики Азербайджана, но и являются необходимым условием ее устойчивого развития в будущем.

Список литературы

1. Durlauf S.N., Johnson P.A., Temple J.R.W. Growth econometrics. Handbook of Economic Growth, 2005, vol. 1, pp. 555–677.
3. Deaton A., Case A. Consumption, Health, Gender and Poverty. Research Program in Development Studies. Research Program in Development Studies. Princeton University, 2002. Available at: https://www.princeton.edu/rpds/papers/pdfs/case_deaton_consumption_health_gender.pdf (дата обращения 22.10.2019).
4. Lucas R. On the Mechanics of Economic Development. Journal of Monetary Economics, Elsevier, 1988, no. 22 (1), pp. 3–42.
5. Romer P. Increasing returns to scale and the long-run growth. Journal of Political Econ, 1986, no. 94 (5), pp. 1002–1037.
6. Aghion P., Howitt P. Endogenous Growth Theory. Cambridge M.A.: MIT Press, 1998, 649 p.
7. Arrow K.J. The Economic Implications of Learning by Doing. The Review of Economic Studies, 1962, vol. 29, pp. 155–123. DOI: 10.2307/2295952
8. Barro R.J. Economic growth in a cross-section of countries. The Quarterly Journal of Economics, 1991, vol. 106, no. 2, pp. 407–443.
9. Nelson R., Phelps E. Investment in humans, technological diffusion, and economic growth. American Economic Review: Papers and Proceedings, 1966, vol. 51 (2), pp. 69–75.
10. Базуева Е.В. Экономика здоровья: необходимость внедрения в современной России // Проблемы современной экономики. 2009. № 1 (29). С. 381–386.
12. Базуева Е.В. Человеческий капитал Пермского края: гендерные особенности реализации // Экономикарегиона. 2010. № 2. С. 46–59.
13. Minamimura K., Yasui D. From Physical to Human Capital Accumulation: Effects of Mortality Changes. Elsevier for the Society for Economic Dynamics, 2019, vol. 34, pp. 103–120. DOI:10.1016/j.red.2019.03.005
14. Hausmann R., Tyson L., Zahidi S. The Global Gender Gap Report. World Economic Forum. Paris: OECD Publishing, 2009. 144 p. Available at: http://www3.weforum.org/docs/WEF_GenderGap_Report_2011.pdf (дата обращения 25.04.2019).
15. Torben M. Human Capital, Inequality and Growth. FELLOWSHIP INITIATIVE 2014–2015. Growth, integration and structural convergence revisited, 2015. http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/eedp/pdf/dp007_en.pdf. (дата обращения 14.11.2019).
16. Базуева Е.В., Буторина О.В., Третьякова Е.А. Методический инструментальный анализ социального цикла на уровне региональных социально-экономических систем // Вестник Ивановского государственного университета. Серия: Экономика. 2018. Вып. 4 (38). С. 59–73.
18. Delgado M.S., Henderson D.J., Parmete C.F. Does Education Matter for Economic Growth? Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 2013, no. 76 (3), pp. 334–359. DOI: 10.1111/obes.12025
19. Hanushek E.A., Kimko D.D. Schooling, labor-force quality, and the growth of nations. American Economic Review, 2000, vol. 90, pp. 1184–1208.
20. Acemoglu D., Johnson S. Disease and Development: The Effect of Life Expectancy on Economic Growth. Journal of Political Economy, University of Chicago Press, 2007, vol. 115 (6), pp. 925–985.
21. Cervellati M., Sunde U. Life expectancy and economic growth: the role of the demographic transition. Journal of Economic Growth, 2011, no. 16 (2), pp. 133. Available at: <https://doi.org/10.1007/s10887-011-9065-2> (дата обращения 21.11.2019).
23. Barcenilla-Visu S., López-Pueyo C. Inside Europe: human capital and economic growth revisited. Empirica, 2018, vol. 45, pp. 841–847. Available at: <https://doi.org/10.1007/s10663-017-9394-2> (дата обращения 15.11.2019).
31. Gil P.M., Afonso O., Brito P. Skill structure and technology structure: innovation and growth implications. FEP Working Papers, 2012. 470 p.
35. Cornia G.A. Inequality Growth and Poverty in an Era of Liberalization and Globalization. Published to Oxford Scholarship Online. 2004. Available at: <https://doi.org/10.1093/0199271410.001.0001> (дата обращения 15.11.2019).
36. Предложения «Гражданской двадцатки» по обеспечению уверенного, устойчивого, сбалансированного и инклюзивного роста: доклад / науч. ред. М.В. Ларионова. М.: Логос, 2013. 72 с.